

ANALIZA HIDRAULIČKOG PRORAČUNA VARIJANTI REGULACIJE VODOTOKA LITVA U BANOVIĆIMA

Zahid Bašić*, Nedim Suljić**, Anadel Galamić***

* *Rudarsko- geološko- građevinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Univerzitetska 2
75000 Tuzla, zahid.basic@untz.ba*

** *Rudarsko- geološko- građevinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Univerzitetska 2
75000 Tuzla, nedim.suljic@untz.ba*

*** *"GPP Banovići" d.o.o. Banovići, Armije BIH 36, galamicanadel@gmail.com*

REZIME

U radu su obrađena dva varijantna rješenja regulacije vodotoka Litve u Banovićima te su date analize i usporedbe hidrauličkog proračuna varijantnih rješenja. Prvo varijantno rješenje je regulacija zatvorenog tipa sa zasvedenim poprečnim presjekom, u prirodnom koritu. Drugo varijantno rješenje je regulacija vodotoka sa oblogom korita armiranim betonom. Kroz ove dvije varijante (rješenja), analiziran je hidraulički proračun te je data usporedba hidrauličkih vrijednosti. Isto tako urađena je i objašnjena analiza i usporedba svih prednosti i mana varijanti u odnosu jedne naspram druge.

KLJUČNE REČI: regulacija, Litva Banovići, varijante, hidraulički proračun, analiza, usporedba

ANALYSIS OF HYDRAULIC CALCULATE VARIANTS OF WATERCOURSE LITVA IN BANOVICI

ABSTRACT

This paper deals with two variants of the regulation of the Litva watercourse in Banovići and analyzes and comparisons of hydraulic calculations of variant solutions. The first variant solution is the closed-type regulation with a cross-sectioned cross section, in a natural enclosure. Another variant solution is water flow regulation with reinforced concrete slab. Through these two variants (solutions), the hydraulic calculation of variants was analyzed and a comparison of hydraulic values was given. An analysis and comparisons of all the advantages and disadvantages varied in relation to each other.

KEY WORDS: regulation, Litva Banovići, variants, hydraulic calculation, analysis, comparis

UVOD

Urbano područje grada Banovići nalazi se u slivu rijeke Litve koja je ujedno i najveći vodotok koji protiče kroz sam grad.

Rijeka Litva spada u bujične vodotoke treće kategorije bujičnosti. Degradaciju vodotoka uzrokuje veliko prisustvo suspednovanog nanosa i organskih materijala, koje se ne mogu dovoljno razrijediti, jer se radi o vodotocima sa malim proticajima. (Urbanistički plan Banovići 2003-2020, 2003)

Prosječni proticaji u rijeci Litvi iznose:

prosječna godina 0,73 m³/s

sušna godina 0,48 m³/s

vlažna godina 0,91 m³/s

Skoro u svim slučajevima, uređenju vodotoka na području naselja pristupa se da bi se postigao potrebni stepen sigurnosti od poplava, stabilizovalo riječno korito i obezbjedio pojas urbanog prostora. Kod izbora elemenata regulisanog korita na području urbane zone neophodno je da se vodi računa i o zahtjevima koji proizilaze sa stanovišta: zadržavanja ambijentalnih karakteristika područja, uklapanja u urbanističko rješenje naselja, obezbjeđenja eventualnih mogućnosti za rekreaciju na vodi, lakog i efikasnog održavanja korita (da se često ne preduzimaju radovi većeg obima), obezbjeđenje posebnih estetskih efekata, omogućavanja ulijevanja vode iz kišne kanalizacije, usklađivanja odnosa sa drugim urbanim infrastrukturnim elementima. (Kupusović T., Čomor A., Jabučar D., Selmanagić D, 2005) (Ožanić N, 2002).

ANALIZA VARIJANTNIH RJEŠENJA

Istraživanja u ovom radu ogledaju se u tome da se uporednim analizama hidrauličkog proračuna varijantnih rješenja regulacije vodotoka pronađe optimalan izbor regulacije, odabirajući proticajni profil iz uslova hidrauličkog proračuna, korištenjem različitih vrsta građevinskog materijala. (Galamić A., 2015)

U gradskoj građevinskoj zoni grada Banovića mjestimično su urađene regulacije vodotoka rijeke Litve i rijeke Radine, koje na osnovu člana 5. Zakona o vodama FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 70/06) spadaju u II kategoriju površinskih voda, prema značaju kojeg imaju za upravljanje vodama. Regulacija rijeke Radina zatvorenog tipa je urađena u užoj gradskoj zoni koja je osigurala funkcionalan prostor, a za potrebe infrastrukture i gradskog parka. Isto tako na pojedinim dionicama su izvedene zatvorene regulacije rijeke Litva na dijelu dijelu gradske pijace i sportskog centra. Ove regulacije su takođe osigurale funkcionalan prostor za potrebe daljnjeg razvoja grada.

Predmet istraživanja su dvije varijante regulacije rijeke Litve u gradskoj građevinskoj zoni grada Banovića, sa posebnim osvrtom na regulaciju u neposrednoj blizini upravne zgrade glavne Direkcije Rudnika mrkog uglja "Banovići" d.d. (Galamić A., 2015)

Slika 1. Dionica rijeke Litva tretirana varijantama regulacije
 Figure 1. The river section of Litva is treated with variants of regulation

VARIJANTA I

Varijantnim rješenjem I predviđa se izrada zatvorene regulacije rijeke Litve, koja je prirodna barijera između postojeće glavne gradske saobraćajnice i predviđenog kompleksa muzeja rudarstva sa pratećim sadržajima. Stoga je predviđeno regulisanje rijeke Litve na potezu između dva mosta sa zatvorenim proticajnim profilom oblika zasvedenog profila, preko kojeg bi se formirao prilazni plato prema "muzeju rudarstva" sa parking prostorom za posjetioce upravne zgrade rudnika i parking prostorom za posjetioce "muzeja". (Arhiv "GPP Banovići" d.o.o. Banovići, 2011).

Slika 2.: Poprečni profil regulacije rijeke Litva- Varijanta I
 Figure 2: The cross-section of the river regulation of Litva - Variant I

VARIJANTA II

Varijantnim rješenjem II predviđena je regulacija rijeke Litve u trapeznom profilu sa armirano betonskom donjom pločom – dnom i kosine obale zaštićene armirano betonskim zidovima debljine $d=25$ cm, širina korita je 8,0 m i visine $h=6,5$ m.

Slika 3.: Poprečni profil regulacije rijeke Litva- Varijanta II
 Figure 3: The cross-section of the river regulation of Litva - Variant II

ANALIZA HIDRAULIČKOG PRORAČUNA VARIJANTNIH RJEŠENJA REGULACIJE VODOTOKA LITVA U BANOVIĆIMA

Na osnovu sračunatih maksimalnih proticaja i usvojenih padova u podužnom smislu proveden je hidraulički proračun varijanti regulacije vodotoka, na osnovu čega su usvojeni oblici i dimenzije proticajnih profila. Koeficijent hrapavosti je uziman proporcionalno okvašenom obimu predviđenih proticajnih profila, a na osnovu poznatog koeficijenta hrapavosti za oblogu od betonu ($n=0,018$) i koeficijenta hrapavosti za prirodno korito ($n = 0,04$). (Jovanović M., 2002), (Suljić, 2014) (Raus H., 1969.)

Slika 4 Maksimalni proticaj $Q_{1/10}$
 Figure 4.: Maximum flow $Q_{1/10}$

Slika 5. Maksimalni proticaj $Q_{1/100}$
 Figure 5.: Maximum flow $Q_{1/100}$

Proračun je prikazan odgovarajućim dijagramima proticanja, brzine, Frudovog broja i linije energije. Za varijantu I, a na osnovu normalne dubine $h_{1/100} = 3,38$ m, nadvišenja usljed krivine $R = 30$ m, i usisavanja zraka za $Q_{1/100}$, određena je ukupna dubina vode u krivini $H_{uk} = 4,21$ m. Prema hidrauličkom proračunu prirodnog proticajnog profila rijeke Litve i tretirane varijante I zasvedenog proticajnog profila, vidljivo je da nema promjene režima tečenja, odnosno režim tečenja je miran i u prirodnom toku i u tretiranoj varijanti I, zasvedenom profilu dionice rijeke Litve. Za varijantu II, a na osnovu normalne dubine $h_{1/100} = 2,40$ m, nadvišenja usljed krivine $R = 30$ m, i usisavanja zraka za $Q_{1/100}$ određena je ukupna dubina vode u krivini $H_{uk} = 3,23$ m. Prema hidrauličkom proračunu prirodnog proticajnog profila rijeke Litve i tretirane varijante II otvorenog proticajnog profila, vidljivo je da se režim tečenja mijenja, odnosno miran režim tečenja u prirodnom toku prelazi u buran tok u tretiranoj varijanti II.

Slika 6. Q-h linije varijanti
Figure 6. Q-h line variants

Slika 7. v-h linije varijanti
Figure 7. v-h line variants

Slika 12. Linija Frudovog broja i linija energije
Figure 12. Frud's line number and energy line

ZAKLJUČAK

Radom je obuhvaćeno istraživanje dvije varijante regulacije rijeke Litve u gradskoj građevinskoj zoni grada Banovića, sa posebnim osvrtom na regulaciju u neposrednoj blizini upravne zgrade glavne direkcije rudnika mrkog uglja "Banovići" d.d.

Cilj istraživanja je da se uporednim analizama varijantnih rješenja regulacije vodotoka pronađe optimalan izbor i da se daju uporedni rezultati istraživanja hidrauličkog proračuna varijantnih rješenja.

Prvom varijantom je predviđeno prekrivanje rijeke Litve u zasvedenom. Ova varijanta sa armirano betonskim zasvedenim profilom podrazumijeva betoniranje temelja i tijela polukružnog svoda betonom MB 30, dok korito regulacije ostaje u prirodnom stanju.

Druga varijanta je regulacija vodotoka rijeke Litve armiranim betonom MB 30, ugrađivanog na licu mjesta, na prethodno pripremljenu podlogu.

Hidrauličkom analizom Varijante I i Varijante II regulacije vodotoka Litva, može se zaključiti da je znatno veća brzina vode u regulisanom koritu u Varijanti II. Tečenje je burno, što ima za posljedicu eroziju materijala korita rijeke Litve, odnosno veći pronos vučenog i lebdećeg nanosa. Takođe, veće brzine vode ugrožavaju infrastrukturu u nizvodnom dijelu rijeke Litve, i to u većoj mjeri iz razloga što nizvodni dio rijeke nije regulisan. Rijeka Litva nizvodno od predmetne lokalcije ima veći prirodni pad, neregulirano korito i ima bujični karakter. Rezultati istraživanja u ovom radu dovode do zaključka da bi regulacija vodotoka rijeke Litva u varijanti II imala i negativane uticaje na nizvodnom dijelu.

U varijanti I su brzine vode znatno manje i tečenje vode je mirno. Imajući u vidu ove hidrauličke parametre, varijanta I je znatno povoljnija sa hidrauličkog aspekta, te će imati znatno manji negativan uticaj na nizvodni dio rijeke od Varijante II.

LITERATURA:

- Arhiv "GPP Banovići" d.o.o. Banovići- Revizije projektne dokumentacije. Revident Dr.sc.Zahid Bašić, dipl. ing. građ.- Revizija glavnog projekta vodotoka LITVA u Banovićima, 2011. godine,
- Galamić, A.: Završni magistarski rad, Regulacija vodotoka Litva u Banovićima, Univerzitet u Tuzli, Tuzla (2015),
- Jovanović M.: Rečna hidraulika i morfologija, Građ. fakultet Beograd, 2002.god.;
- Kupusović T., Čomor A., Jabučar D., Selmanagić D.: Okolišno prihvatljivi koncepti obnove i upravljanja vodotocima, izdavač Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta d.d. sa p.o. Sarajevo, 2005.godina,
- Ožanić N.: Hidrotehničke regulacije, izdavač Građevinski fakultet sveučilišta u Rijeci.- Zavod za hidrotehniku i geotehniku, 2002.godina,
- Raus H.: Tehnička hidraulika, izdavač Građevinska knjiga Beograd, 1969.godine,
- Suljić N.: Osnovi hidromehanike, OFF- SET Tuzla, 2014 godine
- Urbanistički plan Banovići 2003-2020/ separat vodoprivreda, Institut za arhitekturu urbanizam i prostorno planiranje, Sarajevo, maj 2003. godine